

KITOBXONLIK TO'GARAKLARI VOSITASIDA MAKTAB O'QUVCHILARIDA AXBOROT ISTE'MOLI MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

¹Muxammadiyev Baxtiyor Jurayevich, ²Kimsanova Zarnigor Ikromjon qizi, ³Jo'rayeva
Aziza Abdurazzoq qizi

¹Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
Umumiy pedagogika kafedrasida o'qituvchisi

^{2,3}Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
Biologiya yo'nalishi 201-guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13911230>

Annotasiya: Texnologiyaning paydo bo'lishi ma'lumotni iste'mol qilish va qayta ishlash uslubimizda inqilob qildi va uning ta'lim sohasiga ta'siri chuqur bo'ldi. Umumta'lim maktablari sharoitida texnologiyaning integratsiyasi talabalar o'rtasida axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirish, shu bilan ularning o'quv natijalarini oshirish va ularni tobora raqamli dunyoga tayyorlash imkoniyatiga ega. Ushbu maqola kitobxonlik doiralari orqali texnologiyani strategik joylashtirish umumta'lim maktablari o'quvchilari o'rtasida axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynashi mumkinligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: kitobxonlik tadbirlari, texnologik integratsiya, rivojlanish sohalari, ma'lumotlar tahlili, o'qish.

Kirish

Texnologiyadan foydalanish kutubxonachi to'plashi va jismoniy kutubxona yoki o'quv markazi orqali foydalanishi mumkin bo'lgan turli xil materiallarning turlari va miqdorini keskin kengaytiradi. Xuddi shunday, oxir-oqibat yangi jismoniy muhitda dam oladigan elektron formatdagi axborot va o'quv materiallari turlari rivojlanishda davom etmoqda. Katta pul sarflanishiga qaramay, harakat haqida gapirmasa ham bo'ladi "so'nggi bir necha yil ichida tadqiqot va hatto umumiy ta'lim tuyg'usi ba'zi kutubxonalarda yaratilgan o'quv muhitini tavsiflovchi xususiyatlar ro'yxatini yaratdi, ular orasida zavq olish uchun o'qishni rag'batlantirish, fikrni kengaytirish, tasavvurni rag'batlantirish, so'z boyligini oshirish, axborotni kashf etish va mustaqil o'qishni qo'llab-quvvatlash mavjud edi". Jismoniy kutubxonalarning bunday evolyutsiyasi kitoblarni, o'zaro aloqalarni orzu qilgan bolalarning ma'lum umidlari bilan qo'llab-quvvatlanadigan harakatdir va maxsus jismoniy joyda tarkib topgan.

Kutubxonalar va kutubxona binolari azaldan shaxslar va jamoalarning mamnunligi, yutug'i va o'sishida muhim rol o'ynagan. Texnologiyaning rivojlanishi, demografik o'zgarishlar va doimiy ta'limdagi ishtirokning ortishi, boshqa omillar qatorida, yigirma birinchi asrni shakllantirar ekan, kutubxona rahbarlari kutubxonani axborot va madaniy ehtiyojlarni eng yaxshi qondiradigan bilimlarni namoyish etish markazi sifatida qayta tasavvur qilmoqdalar. Byudjetlarning qisqarishi va xizmatlarga bo'lgan yuqori talablar davrida ko'plab kutubxona rahbarlari jismoniy kutubxonani ta'lim va madaniyatning muhim markaziga, bolalar va kattalar uchun vizual va intellektual rag'batlantiruvchi maydonga aylantirish muhimligini ta'kidlaydilar.

Yoshlarni tarbiyalash axborot jamiyatini rivojlantirishning asosiy elementidir. Yoshligidanoq AKTdan tobora ko'proq foydalanish va AKT ko'nikmalari va kasbiy ish samaradorligi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik mavjud. Bilimga asoslangan jamiyatning paydo bo'lishi yangi avlodlarning yangi muammolarga duch kelishga tayyor bo'lishini talab qiladi. Axborot olamining qiyinchiliklariga dosh bera oladigan va shu tariqa yangi ijtimoiy modellarni

yaratishga hissa qo'shadigan aqlli va ijodkor fuqarolarni o'qishga undash bolalar va yoshlarni tarbiyalashda juda muhimdir. Shu ma'noda, maktablardagi mavjud kutubxonalar yoshlar orasida o'qishni rivojlantiradigan jismoniy joylar yoki o'quvchilarga ma'lumot, ta'lim va madaniyat olib keladigan texnologik joylar sifatida muhim bo'lib qolmoqda. Kutubxonalarining asosiy vositasi jismoniy kitob bilan olib boriladigan o'qishdir. Biroq, kitoblar hikoya qilish yoki madaniyat, bilim va qadriyatlarni o'rgatish uchun yagona texnologik vosita emas. Kutubxonalar-bu o'qish asosiy faoliyat bo'lgan, ammo yangi texnologiyalardan foydalanish orqali yaxshilanishi mumkin va kerak bo'lgan joylar. Yangi raqamli axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining paydo bo'lishi bilan kutubxonalarda o'qishni targ'ib qilish sohasida katta o'zgarishlar yuz berdi. Ushbu yangi texnologiyalar hikoya, rivoyat, til va matn bilan o'zaro aloqani rag'batlantiradigan yangi ommaviy axborot vositalarida bo'lgani kabi, o'qish faoliyatini boshqa ekspressiv va munosabat faoliyati bilan birlashtirib, yangi aloqa va o'qish imkoniyatlarini yaratdi. Ushbu yangi imkoniyatlar yaratilgandan so'ng, kutubxonalar endi o'qishni targ'ib qilish doirasini kengaytirishi mumkin. Shunday qilib, biz bugungi jamiyatda innovatsion kutubxona modeliga duch kelmoqdamiz: multimedia kutubxonasi yoki o'qish va ma'lumotlarning raqamli dunyosini targ'ib qilish va tarqatishning bevosita maqsadi bo'lgan multimedia maydoni.

Zamonaviy, yuqori sifatli ma'lumotlarga kirish barcha sohalarda taraqqiyot uchun zaruriy shartdir. Biroq, dunyo aholisining katta qismi, xususan rivojlanayotgan mamlakatlarda, kerakli ma'lumotlarga kirish imkoniyati cheklangan. Axborotni tarqatish texnologiyasi tarixi yozuv ixtirosigacha borib taqaladi. Texnologik rivojlanishning har bir yangi bosqichi jamiyatlarning ma'lumot uzatish va qayd etish usullariga kuchli ta'sir ko'rsatdi. Shu bilan birga, axborot-kommunikatsiya shakllari texnik ixtirolar va takomillashtirishlarni ham shakllantirdi. Yangi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) paydo bo'lishi kutubxonalar oldida yangi muammolarni keltirib chiqarmoqda. Hujjatli to'plamlarning o'qish va tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash sifatida ahamiyati va ularning keng jamoatchilikni madaniy-ma'rifiy resurslar bilan ta'minlashdagi o'rni birdek ta'kidlangan. YUNESKO kutubxonalarini bilimlarni saqlash va tarqatish muassasalari deb biladi.

Raqamli asrda axborot savodxonligining ahamiyatini tan olish juda muhimdir. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining tarqalishi ma'lumotlarning eksponensial o'sishiga olib keldi, bu esa talabalarda ushbu ma'lumotni boshqarish, baholash va ulardan samarali foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirishni talab qiladi. Kutubxonachilar tomonidan olib boriladigan munozarali guruhlar bo'lgan kutubxona doiralari talabalarga ma'lumot bilan shug'ullanish va ushbu muhim ko'nikmalarni rivojlantirish uchun ideal platformani taqdim etadi. Texnologiyalardan foydalangan holda kutubxona doiralarini jonli axborot iste'mol markazlariga aylantirish mumkin, bu yerda talabalar ko'plab raqamli manbalar, shu jumladan elektron kitoblar, onlayn ma'lumotlar bazalari va ta'lim veb-saytlari bilan o'zaro aloqada bo'lishlari mumkin.

Texnologiya bilan ta'minlangan kutubxona doiralarining asosiy afzalliklaridan biri shundaki, ular turli xil ta'lim uslublari va afzalliklariga javob berishlari mumkin. Masalan, vizual o'rganuvchi talabalar video va infografika kabi multimedia resurslari bilan shug'ullanishlari mumkin, matnga asoslangan o'rganishni afzal ko'rganlar esa elektron kitoblar va onlayn maqolalarga kirishlari mumkin. Bundan tashqari, texnologiya talabalarga ma'lumotlarga o'z tezligida kirish imkonini beradi, bu ularga murakkab tushunchalarni qayta ko'rib chiqish va tushunchalarini mustahkamlash imkonini beradi. Ta'limga ushbu shaxsiy yondashuv talabalar natijalarini sezilarli darajada yaxshilashga olib kelishi mumkin, chunki ular o'zlarining shaxsiy ehtiyojlariga moslashtirilgan tarzda ma'lumot bilan shug'ullanishadi.

Bundan tashqari, texnologiya kutubxona doiralari hamkorlik va tengdoshlarni o'rganishni osonlashtirishi mumkin. Google Docs va Padlet kabi onlayn munozarali forumlar va hamkorlikdagi vositalar talabalarga g'oyalar, manbalar va istiqbollarni baham ko'rishga imkon beradi va shu bilan jamoatchilik tuyg'usini rivojlantiradi va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi. Axborotni iste'mol qilishda ushbu hamkorlikdagi yondashuv talabalarga XXI asrda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan aloqa, muammolarni hal qilish va jamoaviy ish kabi muhim ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Bundan tashqari, texnologiya fikr-mulohaza va baholashni osonlashtirishi mumkin, bu kutubxonachilar va o'qituvchilarga talabalarning rivojlanishini kuzatish va maqsadli qo'llab-quvvatlash imkonini beradi.

Axborot savodxonligi va hamkorlikni rivojlantirishdan tashqari, texnologiyaga asoslangan kutubxona doiralari ko'plab umumta'lim maktablarida mavjud bo'lgan raqamli bo'linishni bartaraf etishga yordam beradi. Ko'pgina talabalar maktab muhitidan tashqarida raqamli manbalar va texnologiyalardan foydalanish imkoniyatiga ega emaslar, bu esa mavjud tengsizlikni kuchaytirishi va ularning ma'lumot bilan ishlash qobiliyatiga to'sqinlik qilishi mumkin. Kutubxona doirasidagi texnologiyalar va raqamli manbalarga kirishni ta'minlash orqali maktablar o'quvchilarga bunday imkoniyatdan foydalanish uchun yordam berishi mumkin, bu esa barcha o'quvchilarning tobora raqamli dunyoda muvaffaqiyat qozonish uchun zarur bo'lgan ko'nikma va bilimlarni rivojlantirish imkoniyatini beradi.

Texnologiyalar bilan ta'minlangan kutubxona to'garaklarining yana bir muhim afzalligi shundaki, ular talabalar o'rtasida umrbod ta'lim madaniyatini targ'ib qilishda yordam beradi. O'quvchilarga raqamli axborot davrida harakat qilish uchun ko'nikma va ishonchni taqdim etish orqali maktablar ularga o'z bilimlariga egalik qilish va sinfdan tashqarida o'z qiziqishlarini oshirish imkoniyatini berishi mumkin. Bu talabalarning motivatsiyasi va faolligini sezilarli darajada oshirishga olib kelishi mumkin, chunki ular o'zlari uchun dolzarb va mazmunli mavzularni o'rganishga qodir bo'ladi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, kutubxonlik doiralari orqali texnologiyalarni strategik ravishda joylashtirish umumta'lim maktablari o'quvchilari o'rtasida axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirish imkoniyatiga ega. Raqamli manbalarga kirishni ta'minlash, hamkorlik va tengdoshlarni o'rganishni rivojlantirish va raqamli bo'linishni bartaraf etish orqali texnologiya bilan ta'minlangan kutubxona doiralari raqamli asrning murakkabliklarini boshqarish uchun jihozlangan o'quvchilar jamoasini rivojlantirishga yordam beradi. O'qituvchilar sifatida talabalarni 21-asrda muvaffaqiyatga tayyorlaydigan qiziqarli, interaktiv va talabalarga yo'naltirilgan o'quv muhitlarini yaratish uchun texnologiya kuchidan foydalanish bizning mas'uliyatimizdir.

Ushbu tasavvurga erishish uchun maktablar zarur infratuzilma va resurslarga, shu jumladan apparat, dasturiy ta'minot va raqamli tarkibga mablag' sarflashlari zarur. Bundan tashqari, kutubxonachilar va o'qituvchilar o'z malakalarini rivojlantirish va o'rganishni osonlashtirish uchun texnologiyadan foydalanishga bo'lgan ishonchni rivojlantirish uchun o'qitish va qo'llab-quvvatlashlari kerak. Va nihoyat, maktablar o'quvchilar o'rtasida axborot savodxonligi ko'nikmalarini rivojlantirishga ustuvor ahamiyat berishlari kerak, chunki bu ko'nikmalar raqamli dunyoda muvaffaqiyat qozonish uchun juda muhimdir.

Yakuniy tahlilda texnologiyaning kutubxona doiralari qo'shilishi talabalarning axborot bilan ishlash va o'rganish usullarini o'zgartirish imkoniyatiga ega. Texnologiya kuchidan foydalanib, maktablar hamkorlik, tanqidiy fikrlash va doimiy o'rganishni rag'batlantiradigan jonli axborot iste'mol markazlarini yaratishi mumkin. Biz tobora murakkablashib borayotgan va o'zaro bog'liq dunyoda oldinga siljiganimizda, bu ularning muvaffaqiyati va jamoaviy kelajagimiz uchun

juda muhim ekanligini anglab, talabalar o'rtasida axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishga ustuvor ahamiyat berishimiz zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kollej va ilmiy kutubxonalar uyushmasi (2018). Masofaviy o'qitish kutubxona xizmatlari standartlari. 2021-yil 13-fevralda <http://www.ala.org/acrl/standards/guidelines> masofaviy ta'limdan olindi.
2. Barns, S. (2020). O'qitish va o'qitishda elektron pochtdan foydalanish. O'zaro munosabatlar jurnali. Bristol universiteti. 2021-yil 5-fevralda https://warwick.ac.uk/fac/cross_fac/dan olindi
3. Davan, S. (2020). Onlayn ta'lim: COVID-19 inqirozi davrida panatseya. Ta'lim texnologiyalari tizimlari jurnali. jild. 49 (1): 5–22. 2021-yil 22-fevralda <http://journals.sagepub.com/home/ets> dan olindi
4. Godwin, P. (2020). Nigeriyada masofaviy ta'lim uchun eng yaxshi elektron ta'lim platformalari. 2021-yil 17-fevralda <https://gopius.com/best-e-learning-platforms-for-remote-learning/> dan olindi.
5. Napitupulu D, Syafrulla M, Rahim R, Abdullah D, Setiawan M. I (2018) Janubiy tangerangdagi kichik o'rta korxonalarda foydalanuvchilarning AKTdan foydalanishga tayyorligi tahlili. J Phys 11007(1). 2021-yil 2-martda <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1007/1/012042> dan olindi.
6. Olusola, E. A., Eze, I. R., Salako, E. T. va Nyangechi, J. M. (2013). Nigeriyada elektron ta'lim va masofaviy ta'lim. Fan va texnologiya xalqaro jurnali. jild. 2 № 2
7. Z. Khojiyeva. THE ROLE OF CO-CREATION IN PREPARING FUTURE TEACHERS FOR EFFECTIVE COLLABORATIVE WORK. International Journal of Pedagogics, 2022. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=iwLTjhkAAAAJ&citation_for_view=iwLTjhkAAAAJ:ufrVoPGSRksC
8. Z Khojiyeva. The humanization of didactic relations between teacher and student in modern education. European Journal of Research and Reflection in ..., 2020. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=iwLTjhkAAAAJ&citation_for_view=iwLTjhkAAAAJ:9yKSN-GCB0IC